

ONA TILI TA'LIMIDA O'QUV TOPSHIRIQLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING LINGVODIDAKTIK XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6536638>

Madirimova Inobat Abdullayevna

*Nukus shahar rassomchilikka ixtisoslashtirilgan
davlat umumta'lim maktabi o'qituvchisi*

Annotatsiya. *Maqolada ona tili ta'limini rivojlantirish uchun o'quv topshiriqlar mazmunini takomillashtirish, o'quv topshiriqlari yaratishda kognitiv-pragmatik yondashuvdan foydalanish, har bir o'quv topshirig'idan o'z vazifasi, mazmun-mohiyatidan kelib chiqqan holda samarali foydalanish, undan o'qish savodxonligini shakllantirishda unumli foydalanish, topshiriqlarning vazifasini aniq belgilab olish, savolning ahamiyatini tushuntirish, mashqlarning, umuman, o'quv topshiriqlarining lingvodidaktik xususiyatlarini ochib berishga doir fikr-mulohaza va xulosalar bayon qilingan.*

Kalit so'z: o'quv topshiriqlari, mashq, savol, topshiriq, pragmatik yondashuv, ko'nikma, malaka, tasnif, tavsif, topshiriqning turlari

Kirish. Ona tili ta'limining inson takomilidagi o'rni va ahamiyati haqida bir qator olimlar o'z fikr mulohazalarini bildirgan. Jumladan, polshalik pedagog Yanush Korchak: — “Ona tili – bu bola uchun o'ylab topilgan qoidalar emas, nafas olayotgan havo kabi xalqining ruhi bilan tengdir”, degan edi[1]. O'quvchilarga ona tilini o'rgatish quyidagi vazifalarni hal qiladi: birinchidan, uning tug'ma aqliy qobiliyatni rivojlantirish, bu so'zning in'omi deb ataladi; ikkinchidan, o'quvchilarni ona tili xazinalarini ongli egallash bilan tanishtirish; uchinchidan, bolalar bu tilning mantig'ini o'rganishlari kerak. Bu maqsad va vazifalarga birin-ketin emas, balki baravar erishib borish lozim.

H.Ne'matovning quyidagi fikrlari hozir ham ona tili ta'limi uchun ahamiyatli: “Asrlar davomida insoniyat tomonidan to'plangan barcha til ilmini o'rta maktab o'quvchisiga o'rgatishning iloji va zarurati yo'q. Demak, ona tilidan eng zarur bilimlarni tanlash asosiy masalalardan biridir.

Ona tilidan bilimlarni tanlashning bosh mezoni uning foydalilik va amalda qo'llanila olish darajasidir. Biz ona tilidan foydali bilimlar deb bolalarning savodli yozish, ijodiy fikrlash, fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda og'zaki va yozma shakllarda to'g'ri, ravon ifodalash ko'nikmalarini shakllantirish uchun xizmat

qiladigan, uni yuksak insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalash va rivojlantirishni ta'minlaydigan bilimlarni tushunamiz.[2]

Ona tili, milliy so'zlar aqliy rivojlanish hamda dunyoni anglashning asosidir. O'quvchi nutqining o'z vaqtida rivojlanishiga g'amxo'rlik qilish, savodxonligiga e'tibor berish juda muhimdir. O'quvchining nutqi qanchalik boy va mantiqli bo'lsa, uning o'z fikrlarini ifodalashi shunchalik oson kechadi, olamni, borliqni anglash qobiliyati qanchalik keng bo'lsa, o'quvchilar turli nutq vaziyatlarida tengdoshlar yoki kattalar bilan mazmunli va to'laqonli muloqotga kirisha oladi, tafakkuri ham shunchalik faol rivojlanishda bo'ladi. Bularning barcha dars mashg'ulotlarida o'quvchini o'quv topshiriqlari orqali to'g'ri yo'naltirish, to'g'ri savol berish, mazmunli va mantiqli javob berishga bog'liqdir.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Topshiriq jahon til o'qitish metodikasida o'quv maqsadiga erishishga qaratilgan o'quv jarayonining birligi bo'lib, uning tuzilishini belgilaydi, til va nutq maqsadlariga erishishda ma'lum darajada mashqdan farqlanishi bilan tavsiflanadi. O'quv topshiriqlarini o'zaro farqlash masalasi pedagogikada ham metodikada ham bahsli mavzudir. E. Davronov maqolasida taniqli psixologlar va didaktika nuqtai-nazaridan "topshiriq" tushunchasining mohiyati ochib berilgan, ona tili darslariga nisbatan mashq va topshiriqning vazifalari bayon etilgan.[3]

E. Davronov topshiriqlarga ham maqsad, ham vosita sifatida qaraydi. Didaktik nazariyada "topshiriq", "tarbiyaviy topshiriq", "intelektual", "muammo" atamaları bilan, "mashq", "mustaqil ish" atamaları bilan birga qo'llaniladi. Leontiyev topshiriq tushunchasini quyidagicha tushunadi: "Topshiriq – muayyan shartlarga asoslangan qo'yilgan maqsaddir"[4]. U topshiriqning o'ziga xos xususiyatlarini ta'riflash uchun "ehtiyoj", "motiv" va "faoliyat" atamalaridan foydalanadi. Y. A. Ponomarev topshiriqlar nazariyasida bir qator toifalarni yaratdi, xususan, o'quv vaziyatida subyekt va obyektning o'zaro ta'sirini, bilimlarni o'zlashtirish, ularni takomillashtirish bo'yicha subyektning faoliyatini aniqladi. O. Roziqov esa o'quv topshiriqlarini ilmiy-pedagogik tadqiqotda o'quv material bilan bog'liqligi nuqtai nazaridan tahlil qilgan. Uning fikriga ko'ra, "o'quv topshiriqi o'quv maqsadlariga bog'liq bo'lgan o'quv materialining o'zgartirilgan shaklidir"[6]. O'qitish ehtiyojlari asosida quyidagi xususiyatlar ta'kidlanadi: 1) qurish (strukturalash) imkoniyati; 2) strukturani qurish va qayta ko'rib chiqish; 3) o'quv material shaklining mavjudligi; 4) o'quv jarayoni bosqichlarining mutanosibligi; 5) bir vazifani boshqalarga almashtirish imkoniyati; 6) ochiq tizim; 7) bir-birini to'ldirish; 8) bilimlarni o'rganish va takomillashtirish usullarining talablarga mosligi; 9) o'qitish va o'rganishga bo'lgan ehtiyojlarni qondirish uchun sharoit yaratish[5]. "Topshiriqlar insoniyat tomonidan to'plangan

tajribani aks ettiradi va shu bilan birga moddiy va ma'naviy qadriyatlarni yangilash va ularni yanada boyitish vositasiga aylanadi[5].

Mashqlardan farqli ravishda topshiriqlar darsning tashkiliy jihatlariga, o'quv materialini tushuntirishda va pedagogik aks ettirishda to'liq kiritiladi. Topshiriq bir vaqtning o'zida bir nechta mashqlarni o'z ichiga olishi mumkin

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Topshiriq va mashqlar o'rtasida qanday farq bor? O'quvchilar o'z ona tilida qanchalik yaxshi nutq so'zlay olsalar, o'z fikrlarini og'zaki va yozma shaklda shunchalik yorqinroq, chiroyli va sermazmun ifodalay oladilar. O'quvchi uyda, sinfda va ko'chada foydalanadigan ona tili orqali atrofidagi olam va inson faoliyati haqida dastlabki ma'lumotlarni oladi. Shuning uchun ham maktabning birinchi vazifasi bolalarni o'z ona tilida yaxshi gapirishga o'rgatishdir.

Bugungi kunning eng muhim masalasi – maktabda ona tili ta'limini insonparvarlashtirishdir. Shunda ona tilini o'rganishga o'quvchilarda katta qiziqish uyg'onadi. Ona tili orqali o'quvchi tafakkurida olamning lisoniy manzarasi, milliy madaniyatlar shakllanadi. Agar ona tili oddiy o'quv predmeti emas, qadriyat sifatida o'qitilsa, o'quvchilarda o'z-o'zida teran tafakkur va milliy g'urur shakllanadi. Ona tili mashg'ulotlarida o'z ona tili orqali o'quvchilar milliy mentalitetni, hayotni, xalqning madaniy merosini o'rganishlari kerak. Bu so'z va matnlarda aks etgan, ammo ular bilan qanday ishlash kerak? Albatta, pragmatik xarakterdagi o'quv topshiriqlari orqali. Avval —Ona tili fani orqali o'quvchilar savol va topshiriqlar asosida tilning urf-odat va qonuniyatlarini o'rganadilar. Keyinchalik esa o'z ona tilida anglash, fahmlash, nutq so'zlash, insho yozishni o'rganibgina emas, balki topshiriqlar orqali o'quv lug'atlariga yo'naltirilsa, ona tilining jonli va tabiiy til ekanligiga ham ishonch hosil qilishadi.

O'quv topshiriqlari orqali ona tilni o'qitishga innovatsion yondashuvlarni joriy etishga doir ishlarni faollashtirish; ona til o'qitish uchun ilmiy, metodik, psixologik va pedagogik yordam tizimini rivojlantirish ishlarni takomillashtirish; etnolingvistikaning so'nggi yutuqlarini ta'lim jarayoniga jalb qilish mumkin.

Maktabda yetarli miqdorda o'quv lug'atlarning yo'qligi, qo'shimcha o'quv adabiyotlari, elektron resurslarning, metodik qo'llanmalarning kam yoki yaroqsiz ekanligi ham ona tili ta'limi sifatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ammo mavjud imkoniyatlardan ham samarali foydalanilmaydi. Agar ona tili mashg'ulotlarida o'quv topshiriqlari o'z o'rnida to'g'ri qo'llanilsa, o'quvchilar ma'lumotlar bilan ishlay olishga topshiriqlar orqali to'g'ri yo'naltirilsa, axborot texnologiyalari asrida manba muammo bo'lmaydi. Endi bilimdon o'quvchilar tayyorlash vaqti o'tdi. Bugungi davrning talabi biluvchi, bilib oluvchi o'quvchilarni tarbiyalashdir. Agar o'quvchiga to'g'ri va

maqsadli savol berilsa, hayot uchun foydali topshiriqlarni bajarishga o'rgatilsa, zarur nutqiy malakalar mashq qildirilsa, ijodiy tafakkur sohiblari yetishib chiqishi muqarrar.

O'quv topshiriqlari faqat maktabda emas, hayotda maktabdan tashqari oilada, ko'cha-ko'yda ham ahamiyatli. Ota-onalar ham mahalladoshlar ham o'quvchiga savol berganda uning yoshi, intellektual imkoniyati va psixofiziologiyasini inobatga olishlari lozim.

Quyidagi tashkiliy-uslubiy ta'minot, pedagogik shart-sharoitlar ham ona tili ta'limi samaradorligiga, jumladan, o'quv topshiriqlar bilan ishlash sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin:

- ko'pgina maktablarda alohida kompyuter bilan jihozlangan, internet bilan ta'minlangan ona tili sinf xonalari yoki boshqa innovatsion vositalar va texnologiyalar mavjud emasligi;

- darsliklar, o'quv lug'atlar, darsdan tashqari adabiyotlarning, jumladan, milliy xalq yertaklari (ayniqsa, rang-barang tasvirlangan), san'at asarlari, o'quv materiallari va ko'rgazmali vositalarning keskin taqchil ekanligi;

- ona tilida kompyuter o'quv dasturlari, shuningdek, multfilmlarning amalda yo'qligi;

- aksariyat ota-onalar chet tili va matematika fanlariga diqqat qilib, o'z farzandlarining ona tilini o'rganishlariga e'tiborsiz munosabatda bo'lishi;

- oila davrasida ota-ona yoki oila a'zolarining bola savollariga mas'uliyat va hafsala bilan javob bermasligi.

Shuni unutmaslik kerakki, milliy qadriyatlar, jumladan, ona tilini mukammal bilmasdan muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun ham ona tili o'qitish metodikasida nimani, qanday o'qitish masalasi antik davrdan to bugungi kunga qadar muammo bo'lib kelgan. Bu tabiiy hol, albatta, taraqqiyot metodikaga bog'liq bo'lganligi bois, zamon o'z talabini qo'yadi, metodika mazkur buyurtmani bajaradi. Shuning uchun ham nimani qanday o'qitish masalasi doimiy dolzarflikka egadir. Intensiv rivojlanishni maqsad qilgan har qanday davlat ta'limga tayanadi. Zamonga mos ta'lim tizimi jamiyatni intellektual, iqtisodiy, ma'naviy jihatdan o'sishga olib keladi. Zamonaviy ta'limni nima tashkil etadi? Muayyan fan doirasida olinsa, shu o'quv predmeti bo'yicha egallanishi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malaklarni shakllantiruvchi yangi, kreativ mazmun tushuniladi.

Grammatika masalasi bugun ta'lim oldiga qo'yilgan talablarni yaxshi anglamaslik, grammatika haqida boshqacha tasavvurlarga ega bo'lish oqibatida bir-biriga qarama-qarshi fikrlarni keltirib chiqarmoqda.

Avvalo, grammatika nima? Aslida "grammatika" so'zi o'qish va yozishni o'rganmoq degan ma'noni anglatadi. Ammo bizda tilshunoslikda yaratilgan

nazariyalar, qoidalar majmuasi sifatida qaraladi, grammatika deganda, asosan, morfologiya va sintaksis tushuniladi. Maktab o'quvchisiga 6-7-8-9-sinflarda 4 yil davomida morfologiya va sintaksis o'qitiladi, ammo bu ma'lumotlar nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishga deyarli xizmat qilmaydi. Undan ko'ra darslik tuzishda ko'p yillardan beri e'tibordan chetda qolib, juda kam soatlarda o'qitib kelinayotgan fonetika, to'g'ri yozish, imlo qoidalari (orfografiya), adabiy talaffuz qoidalari (orfoepiya), tilning lug'at tarkibi (leksika, leksikologiya emas) va tinish belgilari (punktuatsiya) kabi mavzular o'quvchida haqiqatan imloviy savodxonlik, adabiy talaffuz ko'nikmalarini hosil qiladi, so'z boyligini oshiradi. Darsliklarda yengil grammatik ma'lumotlar berilishi kerak, bu – o'quvchiga biror chet tilini o'rganishda asqotadi. Maktab darsliklari mazmunida nazariy ma'lumotlar qachon va qanday ko'paydi? Bitiruvchi, yoki birinchi kurs talabasining oldiga borib mana shu jumlaning grammatik tahlil qilib berish so'ralsa, u tibbiyot yo'nalishida bo'ladimi, moliya yo'nalishidami, lingvistik ixtisosligida tadqiqot olib boradigan doktorantlar darajasida tahlil qilib beradi, ammo unga gapni murakkab ega, ot-kesim, sifatlovchi, qaratqich aniqlovchi, nomustaqil, mustaqil to'ldiruvchiga ajratishdan hech qanday naf yo'q. Buning o'rniga unga yaxshi shifokor va bank xodimiga kerak bo'ladigan ta'sirchan nutq va muloqot madaniyati o'rgatilishi kerak edi. Ular ona tili mashg'ulotlarida adabiy talaffuzi ravon, imloviy savodxon, ta'sirli nutq uchun yetarli so'z boyligiga ega bo'lishlari kerak edi.

Biz ham o'quvchilarga ona tilidan hayot davomida har qanday vaziyatda, har onda asqotadigan bilim va ko'nikmalarni berishimiz kerak. Ortiqcha grammatizm, ona tili ta'limini qiyin ahvolga olib kelayotgan edi.

Yangicha yondashuvlarning o'z vaqtida amaliyotga joriy etilayotgani, muammoning manbasi kech bo'lsa-da aniqlangani bu jarayonni sog'lomlashtirishga imkon beradi.

Ingliz tili o'qitish metodikasining eng xarakterli xususiyatlaridan biri topshiriqlar real harakatlarga qaratilishidir. O'quv dasturlari ishlab chiquvchilari o'quvchilarning ehtiyojlarini qondirish uchun qanday qilib to'g'ri lingvistik foydalanishni talab qilishdan ko'ra haqiqiy kontekstda tegishli muloqot qilishlari muhim. Aksariyat darsliklarda hozirgi kunda kommunikativ natijaga ega bo'lgan topshiriq va mashqlar shuningdek tildan to'g'ri foydalanish imkonini beruvchi til mashqlari mavjud.

Quyidagi jadval ona tilidan takomillashtirilgan o'quv topshiriqlarining nomlanishi, tavsifi va tasniflarini ifodalaydi:

uv	O'q	Tavsifi	Turlari
----	-----	---------	---------

topshirig' inomi		
Savol	Ta'lim oluvchining fan yoki mavzu doirasidagi bilimi, tasavvuri, munosabati va uni qanday shaklda bayon qilib bera olish ko'nikmasini aniqlovchi o'quv topshirig'idir.	an'anaviy va pragmatik; hayotiy va pedagogik, o'quvchi tomonidan beriladigan savollar va o'qituvchi tomonidan beriladigan savollar
Mas'ala	Ta'lim jarayonida muayyan amaliy harakatni bir necha bor aynan takrorlash orqali shu mashg'ulotdan ko'zlangan ko'nikma va malakaga ega bo'lish tizimi	jismoniy, tayyorgarlik, ijodiy, tasviriy, takrorlanuvchi, umumlashtiruvchi; shuningdek, grammatik: fonetik, leksik, morfologik va sintaktik. Nutqiy ko'nikma va malakalarni rivojlantirish uchun: talaffuz, imlo, o'qish, tinglab tushunish mashqlari.
Topshiriq	Kishi, jumladan, o'quvchiga muayyan mazvuni o'rgatish, mustahkamlash maqsadida bir marta bajarish uchun beriladigan ish, vazifa. Topshiriq nutqiy malakalarni rivojlantirish jarayonini tashkillashtiradi va baholaydi.	fikrlash, o'qish, yozish, gapirish, tinglab tushunish, anglash, qo'llash, tahlil qilish, sintez qilish, baholash kabi...

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommend.) Har bir atama o'z mazmun-mohiyatiga ega. Ya'ni, mashq muayyan harakatni, bir necha bor aynan takrorlash orqali shu mashg'ulotdan ko'zlangan ko'nikma va malakaga ega bo'lishni nazarda tutsa, topshiriq kishining, jumladan, o'quvchining zimmasiga biror mazvuni mustahkamlash maqsadida bir marta bajarish uchun beriladigan ish, vazifani anglatadi. Jahonda til o'qitish tajribasida nutqiy ko'nikmalar to'rtta: tinglab tushunish, gapirish, o'qish va yozish ko'nikmalari bo'lib ularni shakllantirish bo'yicha beriladigan savol va topshiriqlar baholashga juda qulay tarzda ishlab chiqilgan.

Ta'limda baholashning qulay, samarali yo'lini ishlab chiqilsagina uning foydasi bo'ladi. Bilim ko'nikma va malakani baholay olmadimi, demak, u topshiriq sifatsizdir.

O'qituvchi bergan savollar, shuningdek, ularni so'rash yo'li, o'quv materialining bilim darajasini, uning aql-zakovatini va ishga bo'lgan munosabatini ochib berish bilan birga o'quvchilarni turli muloqot vaziyatlariga tayyorlashi kerak. Shu sababli ham savol berish qiyin bo'lishi lozim. "Berilgan she'riy misralarda nechta unli qatnashgan?", degan savol o'quvchiga zarur ko'nikma va malakalarni bermaydi. Mashq – ko'nikma yoki malaka hosil qilish vositasi. Topshiriq esa, egallangan ko'nikmalarni sinash vazifasini bajaradi. U yo'naltiruvchi xususiyatga ega. Topshiriq orqali o'quvchini fikrlashga, mustaqil ishlashga ham o'rgatish mumkin. Zero, mashqlar ham, topshiriqlar ham "Ona tili" darsliklarining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Nazariy ma'lumotlar, ya'ni grammatik qoidalar o'quvchida belgilangan mavzu doirasida bilim, tushuncha hosil qiladi. Ta'lim mazmunida o'quvchi egallashi ko'zda tutilgan ko'nikma va malakani, asosan, mashqlar shakllantiradi. Topshiriqlar bu o'rinda ko'proq o'quvchi bilimini boyitishga, egallagan bilim yoki ko'nikmani sinash, baholashga xizmat qiladi. Ona tili o'qitish metodikasida o'quvchiga to'g'ri va mantiqli savol berish malakasini rivojlantirish masalasi o'z yechimini topmagan. Bu bo'yicha maxsus tadqiqotlar olib borilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. friendship.com.ru/books/janusz_korchzak.shtml
2. Фуломов А., Неъматов Х. Она тили таълими мазмуни. Ўқитувчилар учун методик кўлланма. – Т.: Ўқитувчи. 1996. 9-б.
3. Давронов, И. Е. некоторые аспекты трактовки понятий —задача и —упражнении // И. Е. Давронов. – Текст: сразу // молодой ученый. — 2012. — № 8 (43). - П.323-326.
4. Леонтьев А.Н. проблемы развития психики. – Москва: Педагогика, 1972. -576.
5. Теоретические основы оптимального применения системы принимаются к преподаванию школьниками (на материале гуманитарных наук). Реферат дисс...I. Р. наук. - Тбилиси, - 1986. -50.
6. Розиков О. Р. и очарование. Дидактика. - Т.: Наука, 1997. -256 Б.

